

Marcelo Pinheiro da Silva

Mais um número da IGT na Rede. Esta publicação surge em um período difícil: o Brasil se encontra em uma crise grave que se aprofunda dia a dia.

Atravessamos dificuldades de ordem política e econômica que têm deixando rastros de destruição em diversos âmbitos: o desemprego tem aumentado de forma alarmante, muitas instituições públicas estão sucateadas, funcionários terceirizados vêm perdendo seus empregos. Tensões como as que descrevemos no editorial anterior vêm sendo reeditadas de formas diferentes. Sabemos que 2016 será um ano muito difícil para nosso país.

Esperamos que o povo brasileiro consiga superar este momento, e que os aprendizados suscitados por este período gerem novas possibilidades. Aprender com as crises e buscar transformações a partir deste aprendizado é uma receita fundamental para a realização de grandes construções como o desenvolvimento social e político de um país.

Estamos em um período de transformações marcantes em muitos níveis: Tecnológico; cultural; nas relações humanas de modo geral; nas relações familiares e em inúmeras outras áreas. A humanidade nunca viveu transformações tão rápidas como as que temos experimentado na atualidade. Esperamos que a associação deste período de crise com as inúmeras novas possibilidades, trazidas por estas transformações, favoreçam o surgimento de caminhos que minimizem o sofrimento de nosso povo e que nos proporcionem um país melhor.

Em um período como este, cada um de nós precisa fazer seu papel. Nós psicólogos, profissionais das crises, acostumados a sempre sermos procurados quando algo não vai bem, quando existe algum tipo de desencontro entre o indivíduo e seu meio social, certamente podemos cumprir um papel importante em um momento delicado como o atual.

Esperamos que este número de nossa revista possa contribuir com o desenvolvimento de nossa área, ajudando a que nos instrumentemos um pouquinho mais, para que possamos cumprir nosso papel social de forma cada vez melhor. Para que possamos ter cada vez mais clareza de qual é este papel. Quem somos diante das demandas com as quais esbarramos? Que funções de fato nos cabe exercer? Perguntas como estas, todo o psicólogo deveria se fazer cotidianamente.

Boa leitura a todos e que possam, também, tirar proveito dos vídeos contidos neste número.

Marcelo Pinheiro da Silva

Endereço para correspondência:

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Endereço eletrônico: igtnarede@igt.psc.br; marcelo@igt.psc.br

NOTA

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.